

ЗАПИСНИЦИ СРПСКОГ ГЕОЛОШКОГ ДРУШТВА (ЗА 2024. ГОДИНУ)

COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ SERBE DE GÉOLOGIE
pour les années 2024

REPORTS OF THE SERBIAN GEOLOGICAL SOCIETY
for the year 2024

Beograd, 2025

Милош Марјановић¹, Ксенија Мицић², Војислав Ђорђевић³, Драгана
Ђурић¹, Ненад Бродић²

Miloš Marjanović¹, Ksenija Micić², Vojislav Đorđević³, Dragana Đurić¹,
Nenad Brodić²

ДИГИТАЛНИ ГЕОМОРФОЛОШКИ КАТАСТАР ЂАВОЉЕ ВАРОШИ

СТРУЧНИ РАДОВИ – REPORTS

DOI: 10.5281/zenodo.15008523

Апстракт. Локалитет Ђавоља варош представља специфичан геоморфолошки феномен на југу Србије, који се састоји од преко 200 пирамидалних или стубастих облика, насталих селективном ерозијом меког вулканокластичног материјала. У оквиру пројекта „DEMONITOR“ Фонда за науку Републике Србије, извршено је фотограметријско снимање локалитета у циљу добијања дигиталног геоморфолошког катастра Ђавоље вароши са најновијим стањем ерозионих облика, који ће послужити као основа за даље праћење динамике процеса и прогнозирања његовог развоја у будућности. Припадајући облак тачака, задовољавајућег нивоа детаљности, са просторном резолуцијом од 2 cm, коришћен је за директно бројање и мерење облика. Укупно је евидентирано 209 облика, од којих је 158 појединачних, 36 рачвастих, а 15 композитних (састављених од 3 или више облика). Просечна висина облика износи 4,1 m, а ширина у средини 1,3 m. Највећа измерена висина облика је 15,1 m, а ширина 4,15 m. Од укупно 209 облика, 92 има андезитску капу на врху, а 117 је нема. Ранија истраживања имају сличне резултате, али је ово први јавно доступни интерактивни катастар у којем се могу наћи основне информације о сваком облику. У плану је да се катастар у току али и по завршетку пројекта ажурира на годишњем нивоу како би био употребљен за праћење промена и потенцијално за израду и допуну туристичких водича и брошура.

Кључне речи: Ђавоља варош, ерозија, геоморфологија, Фонд за науку, DEMONITOR

Abstract. The Devil's town site represents a specific geomorphological phenomenon in southern Serbia, consisting of over 200 pyramidal or columnar forms, carved into soft volcaniclastic material by selective erosion. As a part of the "DEMONITOR" project of the Science Fund of the Republic of Serbia, photogrammetric imaging of the site was conducted to produce a digital geomorphological inventory of the Devil's town with the latest state of the erosion forms, which

¹ Универзитет у Београду Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, Београд, / University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Djusina 7, Belgrade, milos.marjanovic@rgf.bg.ac.rs.

² Универзитет у Београду Грађевински факултет, Бул. Краља Александра 73, Београд / University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Bul. Kralja Aleksandra 73, Belgrade.

³ Саобраћајни институт ЦИП д.о.о, Немањина 6/IV, Београд /Institute of Transportation CIP d.o.o, Nemanjina 6/IV, Belgrade

will serve as a basis for further monitoring of the dynamics of the process and forecasting its development in the future. Associated point cloud with sufficient level of detail, with 2 cm spatial resolution was used for direct counting and measuring of forms. A total of 209 forms are identified, of which 158 are single, 36 forked/double, and 15 of composite shape (containing 3 or more forms). The average height of the form is 4,1 m, and the middle width is 1,3 m. The largest measured height of a form is 15.1 m, and its width is 4.15 m. Of the total of 209 forms, 92 have an andesite cap on top, and 117 are cap-free. Earlier research reported similar findings, but this is the first public and interactive inventory wherein the basic information is available for each form. It is planned to annually update the inventory during the course of the project, but also upon its completion, so that it could be used for change detection and potentially for updating and producing touristic guides and brochures.

Key words: Devil's town, erosion, geomorphology, Science foundation, DEMONITOR

УВОД

Селективна ерозија је занимљив процес који за собом може оставити импозантне рељефне облике какве имамо на локалитету Ђавоља варош. У спречи егзогених сила, попут линијске и дифузне ерозије воде, температурних осцилација и других атмосферских утицаја, као и специфичних карактеристика подлоге (вулкански материјал склон механичком и физичком распадању), настали су геоморфолошки облици који су истовремено редак природни феномен и значајна туристичка атракција (Милевски и др., 2024). Сличних појава има широм Европе и света (Слика 1), али је специфичност Ђавоље вароши у начину постанка и динамици. Треба најпре истаћи да се овај тип појаве у којој је јаружање до те мере изражено да за собом остави оштре гребене па и стубасте облике назива „badlands“, што указује на подлогу од изразито трошног материјала, који само локално пружа нешто већи отпор ерозији, па се управо на тим местима образују необичне форме док се околни, најчешће распаднут материјал лако одваја и транспортује даље разним падинским процесима. У случају Ђавоље вароши су те локално отпорније зоне представљене крупнијим блоковима чврсте стенске масе који су уроњени у финозрн вулканогени материјал који штити од ерозионог дејства (Слика 2). У питању је активан процес, па је примећено да, осим продубљавања јаруга ерозионим радом, тј. повећања висине облика, настају и потпуно нови облици, док се неки старији, услед те динамике дестабилизују, урушавају и претурају.

Занимљиво је да и поред своје специфичности Ђавоља варош није нарочито интензивно истраживана. Прва истраживања се заправо везују тек за другу половину 20. века и прве радове Ракићевића (1955), које је наставио Лазаревић (1988), а потом и Ђуровић и Мијовић (2006). У њима се махом са геоморфолошког аспекта описују облици и квантификује њихова метрика, тј. бројност, димензије и сл. У одсуству инструменталне методологије, у тим ранијим радовима се углавном лицитира са бројем облика који варира од 100 до 202, и висинама 2-17 m, те ширинама 0,5-5 m. Истраживања новијег датума, са појавама нових технологија попут LiDAR и дигиталне фотограметрије, омогућила су нова сазнања. Најпре у погледу квантификације еродибилности (Бачевић и др. 2019), а затим и осматрања целокупног процеса ерозије применом LiDAR технологије (Ђурић и др. 2018, Тешић и др. 2024, Бродић и др. 2024), као

и пратећих падинских процеса попут мањих одрона и саме стабилности облика (Марјановић и др., 2024а, Марјановић и др., 2024б) и својстава материјала (Марјановић и др. 2024а, Марјановић и др., 2024б, Ђурић и др. 2024а и Ђурић и др. 2024б), док туристички аспекти представљају засебну тему значајну за одређивање туристичких капацитета у погледу статуса културног и природног наслеђа (Вукоичић и др. 2021), што је нарочито битно за даљи развој локалитета. Тренутно је у статусу заштићеног природног добра прве категорије, и поверен је на управљање Заводу за заштиту природе Србије, Министарству заштите животне средине и компанији А.Д. Планинка.

Слика 1. Различити примери „badlands“ појава (с лева на десно и одозго на доле): Куклице (Северна Македонија); Мелник (Бугарска); Ритнер (Италија); Узењи (Француска); Кападокија (Турска); Брајс Кејсон (САД).

Figure 1. Different examples of badlands (from left to right and downward): Kuklice (North Macedonia); Melnik (Bulgaria); Rittner (Italy); Euseigne (France); Cappadocia (Turkey); Bryce Canyon (USA).

Слика 2. Гребен између Ђаволје и Паклене јаруге у Ђаволјој вароши (фото Н. Бродић) лево; и приближно исти кадар на облаку тачака резолуције 2 cm десно (у десном горњем углу се налази QR код са линком за преглед облака тачака преко Scatchfab репозиторијума).

Figure 2. Ridge between the Đavolja and Paklena gully at Devil's town (photo by N. Brodić) to the left; and approximately the same scene on the 2 cm resolution point cloud to the right (in upper right corner QR code containing link for preview of the point cloud from Scatchfab repository).

Слика 3. Детаљни план Ђавоље вароши (Лазаревић, 2010).

Figure 3. The Devil's town detailed plan (Lazarević, 2010)

Ипак, стиче се утисак да иако то савремене технологије омогућавају, до данас практично није израђен катастар свих облика Ђавоље вароши, осим аналогног делимичног инвентара Лазаревића из 2010. године (Слика 3). Прикладан катастар би морао садржати не само картиране локације облика, већ и њихове карактеристике, тим пре што је у питању активан процес, па се карактеристике (попут висине, ширине, присуства капе и сл.) морају периодично ажурирати јер су променљиве у времену.

Овај рад представља својеврстан прилог у виду прелиминарног дигиталног геоморфолошког катастра Ђавоље вароши у којем је у јавно доступној интерактивној форми приказано последње картирано стање из 2024. године са пратећим карактеристикама сваког облика. Ово је значајан приказ, не само са туристичког аспекта, јер се свакако може употребити у туристичке и промотивне сврхе (за разне брошуре, приказ на званичној интернет страници и сл.), већ и са научног аспекта. Ако се катастар континуирано и прецизно ажурира, процес се може документовати и квантификовати, што би било значајно не само за реконструкцију динамике процеса, већ и његову историјску еволуцију, старост, као и пројекције стања у неким будућим периодима, поготово у светлу климатских промена. Пројекат „DEMONITOR“ Фонда за науку Републике Србије (бр. 7515), има упаво за циљ да анализира наведене аспекте, док је сам дигитални катастар један у низу алата за прикупљање, систематизацију, приказ и дисеминацију резултата пројекта.

ИСТРАЖНО ПОДРУЧЈЕ

Локалитет Ђавоља варош се налази у непосредној близини Пролом Бање, на око 30 km ЈИ од Куршумлије, на обронцима планине Радан. Обухвата геоморфолошки комплекс у сливу Жуте реке, који је смештен на гребену између Паклене и Ђавоље јаруге (мада се неколико облика јавља и на левој долинској страни Паклене јаруге), хипсометријски између 630 и 700 m надморске висине (Слика 2 и 3). Представља резултат веома сложених и дуготрајних процеса површинског распадања и селективне ерозије, што је омогућено специфичним геолошким условима који владају на овом подручју. Изграђена је од пропилитисаних андезита у подини и њихових пирокластита у повлати (Малешевић и др., 1978). Везује се за Лецки вулкански комплекс, односно једну од његових унутрашњих калдера, палеогено-неогене старости. Осим геоморфолошког комплекса, који чине бројне препознатљиве фигуре стубастог или пирамидалног облика, значајне су и друге појаве, попут извора Ђавоља вода и Црвено врело, који својим хидрогеолошким карактеристикама додатно указују на геолошку специфичност овог подручја. Осим тога, представља природни резерват бројних врста биљака и животиња, а за поткапине старих рударских радова везују се и археолошки налази.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Изradi дигиталног катастра претходило је опсежно теренско истраживање, које је између осталог подразумевало фотограметријско снимање помоћу беспилотне летелице, које је изведено летелицом „DJI Phantom 4 PRO“ током фебруара 2024, у стандардном аквизиционом протоколу:

- постављање и одређивање координата контролних тачака у локалном координатном систему (у пост-процесингу);
- припрема плана лета и дефинисање контролних тачака (како би се осигурао минималан преклоп између снимака и оптимизирала излазна резолуција);
- прелет и снимање по установљеном плану;
- фотограметријска обрада и генерисање облака тачака у „Agisoft Metashape“ програму.

Снимањем блиско надиру, на висини од 20 m изнад топографске површи постигнут је подужни и попречни преклоп од преко 80%. Укупно је уснимљено 680 фотографија високе резолуције, из којих је генерисан облак од 48.100.000 тачака на површини од 4,7 ha са укупном средњом квадратном грешком координата контролних тачака од $\pm 2,6$ cm и просторном резолуцијом од 2 cm (Слика 2, десно). Пратећи RGB ортофото је такође имао резолуцију од 2 cm/pix.

Следећи корак је подразумевао утврђивање критеријума за дефинисање облика. На самом почетку уочена је термилошка недоследност, јер су у употреби различити термини као што су земљане пирамиде, фигуре, стубови, и облици. У овом раду, изабран је термин „облик“, који се користи као

свеобухватан назив за све геоморфолошке форме настале деловањем одређених процеса, односно егзогених агенаса на подлогу. Под капом се подразумева присуство каменог блока на врху облика, чији је пречник већи од пречника облика при врху. Такође је примећено да се у литератури не спомиње гранични критеријум, односно шта се може сматрати обликом. Приликом овог истраживања, облик је усвојен као ентитет који је минимално 0,5 m висок (за облик са капом, висина дела без капе мора да буде већа од висине/дебљине капе), при чему се у својој бази може са свих страна одвојити од околног терена односно других облика. Сви остали случајеви, сматрани су непотпуно развијеним облицима или деловима сложених/компонитних облика.

Након дефинисања облика на сваком од њих је на облаку тачака вршено:

- мерење висине облика;
- мерење ширине облика на три места, тј. у бази, при средини висине и на врху;
- детерминисање присуства или одсуства капе на врху облика;
- мерење димензије капе уколико је присутна;
- одређиван је облик капе (као и корекциони фактор у распону 0-100%, који је искуствено задат и представља удео у ком капа својим обликом одступа од правилног геометријског квадрата);
- додавање текстуалног коментара уколико је било неких додатних специфичности.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	br.	Visina oblika [m]	Sirina u bazi [m]	Sirina u sredini [m]	Sirina na vrhu [m]	Prisustvo kape [0 ili 1]	Duzina kape [m]	Sirina kape [m]	Visina kape [m]
2	1	6.56	3.05	2.32	1.31	1	1.77	1.1	0.76
3	2	4.53	1.81	1.1	0.62	1	0.61	0.3	0.23
4	3	0.64	1.09	1.03	1.08	1	1.1	0.55	0.58
5	4	3.87	2.23	2	1.37	1	0.73	0.65	0.46
6	5	4.23	2.23	1.87	0.96	0			
7	6	2.57	1.84	1.32	0.58	0			
8	7	4.63	2	1.39	0.37	0			
9	8	2.57	1.42	0.66	0.25	0			
10	9	8.47	3.96	2.84	0.52	1	0.49	0.48	0.37
11	10	12.79	3.94	3.03	1.31	0			
12	11	9.73	3.52	3.05	1.45	1	0.44	0.39	0.16
13	12	4.45	2.48	2.29	1.08	0			
14	13	4.07	1.47	0.65	0.36	1	0.69	0.32	0.13
15	14	2.18	0.61	0.37	0.37	1	0.38	0.27	0.23
16	15	4.69	0.76	0.86	0.75	1	0.95	0.46	0.37
17	16	11.35	3.08	2.6	0.59	0			
18	17	6.36	2.71	1.98	0.31	0			
19	18	3.75	3.43	2.12	2.04	1	1.06	0.56	0.52
20	19	7.62	1.8	1.11	0.79	1	0.88	0.36	0.21
21	20	6.88	1.98	1.5	0.55	1	0.74	0.31	0.31
22	21	4.82	3.51	1.7	0.33	0			
23	22	15.09	3.47	3.03	0.8	1	0.71	0.25	0.35

Слика 4. Директна мерења димензија облика на облаку тачака (лево) и унос у припадајућу табелу (десно).

Figure 4. Direct measurement of form dimensions (left) and data input in the related spreadsheet (right)

Физичко лоцирање облика и мерења димензија вршена су на облаку тачака у програму „CloudCompare“ помоћу алата „Point List Picking“ и „Point Picking“, док су подаци уношени у стандардну „Excel“ табелу (Слика 4). Сваки облик је добио свој идентификациони број, па су преко „ID“ релације спојени табеларни подаци о облику са тачком у простору која га дефинише. Формиран је тачкасти .shp вектор у ГИС окружењу као статички облик дигиталног катастра. За потребе визуелизације генерисан је и сенчени рељеф на основу Дигиталног модела терена (ДМТ) резолуције 10 cm, који је добијен директно из облака тачака у

програму „CloudCompare“ алатом „Rasterize“. Векторски фајл и сенчени рељеф су потом увезени у „R“ програмско окружење, где је коришћењем пакета „mapview“ извршена дигитализација катастра у динамичкој, интерактивној форми посредством .html линка на платформи „Rpubs“.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Примењеном методологијом и уз уважавање дефиниције облика која је овде примењена, установљено је присуство различитих типова облика који се могу разврстати према начину појављивања, локацији и присуству капе. Индикативно је да се према начину појављивања могу разликовати појединачни, усамљени облици, затим рачvasti облици, код којих се јављају два облика који задовољавају критеријум али имају заједничку основу са другим обликом, као и композитни облици, где и поред задовољеног критеријума група облика дели заједничку основу са три или више других облика (Слика 5). Дефинисање локације се односи на падинску страну јаруга које оконтуреју локалитет, и значајна је информација за праћење евентуалних разлика у микроклиматским и другим врло суптилним утицајима, попут дренажања, експозиције сунца и сл., али и старости облика. У том смислу се разликују облици лоцирани на: левој падини Ђавоље јаруге; десној падини Паклене јаруге и левој падини Паклене јаруге (најмлађи облици, кол. „Нова Ђавоља варош“). Присуство капе на врху облика се сматра пресудним за његову стабилност, односно дуготрајност. Зато је битно пратити не само присуство већ и димензије и позиције капа, које у току праћења могу да отпадну и тиме изазову убрзано пропадање облика.

Слика 5. Различити типови облика према начину појављивања приказани на исечцима облака тачака (с лева на десно): појединачни; рачvasti са и без капе; рачvasti са капама; композитни.

Figure 5. Different types of forms according to their appearance depicted on point cloud incepts (from left to right): single; forked and capped/de-capped; forked and capped; composite.

Укупно је евидентирано 209 облика од којих 158 појединачних, 36 рачvastих и 15 композитних, од чега: 6 троструких, 7 четвороструких и 2 петострука. Просечне димензије облика и дистрибуција измерених података дате су на слици 6. Просечна висина H износи око 4,1 m, а ширина у средишту облика W_{sr} 1,3 m. Највише је облика у распону висине 1–3 m и до 1 m ширине у средини облика. Максимална висина износи 15,1 m, а максимална ширина у средишту

4,15 m. Од 209 облика 92 (или 44%) имају капу на врху а 117 (56%) су без капе. Запремине капа V варирају од 1 dm³ до 1 m³, 0,07 m³ у просеку, са масама G од 2,2 kg до 2,4 t, просечно 154 kg, на основу лабораторијски одређених запреминских тежина узорака сличних комада стене (Марјановић, 2024б).

Слика 6. Хистограми метричких параметара: W_{sr} – ширина у средини; W_b – ширина базе; W_t – ширина врха; H - висина; V – запремина капе; G – маса капе.

Figure 6. Histograms of metric parameters: W_{sr} - width at middle; W_b - width at base; W_t - width at top; H - height; V – cap volume; G – cap mass.

На левој падини Ђаволје јаруге лоцирано је 75 облика, док је на десној падини Паклене јаруге лоцирано највише облика, укупно 130. За разлику од друге две падине, ова падина је осојна, односно источне експозиције, па током већег дела дана лежи у сенци, са већим садржајем влаге, што може да буде разлог за прогресивнију ерозију у односу на супротну страну гребена и наспрамну страну јаруге. На левој падини Паклене јаруге налазе се само 4 облика при врху гребена која су мањих димензија, тј. знатно млађа, али могуће са интензивнијим трендом настајања у односу на потпуно формиране облике, од којих су неки скоро достигли андезитску подину (Слика 2), па и нема елемената за њихово даље продубљавање.

Слика 7. Интерактивни дигитални катастар Ђаволје вароши (QR код са десне стране води до интернет странице катастра).

Figure 7. Interactive digital inventory of the Devil's Town (QR-code to the right redirects to the inventory web page).

Слика 7. илуструје интерактивни дигитални катастар свих забележених облика, који је јавно доступан на линку: <https://rpubs.com/milosgeomail/1264318>. Скала боја указује на висине облика, а кликом на облик појављује се картица са основним метричким подацима о сваком облику.

ЗАКЉУЧАК

У овом раду је анализом фотограметријских снимака утврђен тачан број геоморфолошких облика на локалитету Ђавоља варош. Поред тога, анализирани су њихове димензије и друге специфичности, које су обједињене у форми јавно доступног дигиталног катастра.

Катастар представља један од сегмената пројекта DEMONITOR, чија је реализација планирана у периоду од 2023. до 2026. године. Резултати бројања и мерења облика показују сагласност са већином ранијих, нарочито новијих истраживања (Лазаревић, 2010; Тешкић, 2024). Овај катастар нуди не само преглед већ и могућност даљег ажурирања и детаљног праћења овог активног геоморфолошког процеса.

Ажурирани подаци биће од користи за потребе даље анализе процеса и могу се искористити за ажурирање туристичких водича и брошура. На тај начин допринеће се даљој промоцији и очувању овог јединственог природног феномена.

Сам катастар је тренутно у прелиминарној верзији. У наредним верзијама планирано је ажурирање података на годишњем нивоу, као и допуна новим садржајима, попут фотографија и исечака облака тачака у интерактивном приказу. Ова унапређења ће омогућити још бољу визуализацију и доступност информација о Ђавољој вароши.

THE DEVIL'S TOWN DIGITAL GEOMORPHOLOGICAL INVENTORY

INTRODUCTION

Selective erosion represents a significant geomorphological process that results in the formation of remarkable landforms, such as those observed at the Devil's Town site. This process, in combination with exogenic forces, including linear and diffuse water erosion, temperature fluctuations, and other atmospheric influences, as well as the specific characteristics of the substrate (volcanic materials prone to mechanical and physical weathering), has led to the development of unique geomorphological features. These are not only a rare natural phenomenon but also represent an important touristic attraction (Milevski et al. 2024). While similar occurrences are found across Europe and the worldwide (Figure 1), the Devil's Town is authentic because of its specific genesis and dynamic. This phenomenon, characterized by pronounced gully formation

leading to the creation of sharp ridges and columnar structures, is classified as "badlands." This term refers to substrates composed of highly erodible materials that offer only localized resistance to erosion. Such conditions favour the development of unusual landforms, while the surrounding, erodible material are progressively removed and transported by various slope processes. In the case of Devil's Town, the more resistant zones are represented by larger rock blocks fitted atop fine-grained volcanic deposits, thereby protecting them against erosional forces (Figure 2). This is an ongoing process, and observations suggest that, in addition to the deepening of existing gullies through erosion and the increasing height of the existing features, entirely new features are emerging. Consequently, older features may destabilize, collapse, or topple as a result of these dynamic interactions.

STUDY AREA

The Devil's Town site is located in close proximity to Prolom Banja, approximately 30 km southeast of the town of Kuršumlija, on the slopes of Mount Radan. It encompasses a geomorphological complex in the Žuta Reka river watershed, situated on the ridge between the Paklena and Đavolja gully (although several features are also found on the left valley side of the Paklena gully), with an elevation ranging from 630 to 700 meters above sea level (Figures 2 and 3). The site represents the result of complex and long-lasting surface weathering and selective erosion processes, which have been facilitated by the specific geological conditions of the area. It is composed of propylitic andesites in the bedrock, overlaid with their pyroclastites (Malešević et al., 1978). The site is associated with the Lece volcanic complex, specifically one of its internal calderas, of Paleogene-Neogene age. In addition to the geomorphological complex, which includes numerous distinctive features of columnar or pyramidal shapes, other geological phenomena include the Devil's Water and Red springs, whose hydrogeological characteristics further emphasize the geological signature of the area. Furthermore, the site serves as a natural reserve for numerous plant and animal species, and archaeological findings are linked to the remnants of ancient mining activities.

RESEARCH METHODOLOGY

Creation of the digital inventory was preceded by extensive field research, which, among other methods, included photogrammetric surveying, conducted in February 2024 using the "DJI Phantom 4 PRO" drone, following a standard acquisition protocol:

- Setting up and determining the coordinates of control points in the local coordinate system (during post-processing);
- Preparing the flight plan and defining the control points (to ensure minimum image overlap and optimize the output resolution);
- Operating the drone and acquiring the images according to the previously established plan;

- Photogrammetric processing and point cloud generation in the “Agisoft Metashape” software.

Near-nadir flights at 20 m above the topographic surface enabled a longitudinal and transverse overlap of over 80%. A total of 680 high-resolution photographs were captured, allowing for the generation of a point cloud of 48,100,000 points over an area of 4.7 ha, with a mean squared error of control point coordinates of ± 2.6 cm and a spatial resolution of 2 cm (Figure 2, right). The associated RGB orthophoto also had a resolution of 2 cm/pixel.

The next step consisted of identifying the criteria for determining the geomorphological features. Initially, there was a terminological inconsistency, as different terms such as earth pyramids, figures, pillars, and forms were used interchangeably. In this study, the term “feature” was chosen as a comprehensive name any geomorphological form created by specific process, i.e., created by exogenous agents acting on the substrate. A “cap” is defined as a solid rock block present atop the feature, with a diameter greater than that of the feature's peak itself. It was also observed that the literature lacked a boundary criterion to determine what qualifies as a feature. In this research, a feature is an entity at least 0.5 m high (for features with a cap, the non-cap part height must exceed the height/thickness of the cap), with a base that can be clearly separated from the surrounding terrain or other features from all sides. Other cases were considered as undeveloped features or parts of the complex/composite features.

Once the features were defined, the following was conducted on each using the point cloud:

- Measuring of the feature’s height;
- Measuring of the width of the feature at three positions: the base, the middle, and top;
- Determining the presence or absence of a cap atop the feature;
- Measuring the dimensions of the cap, if present;
- Determining the shape of the cap (as well as assigning an arbitrary correction factor in 0-100% range, that represents the cap’s shape deviation from a regular geometric polyhedron);
- Adding comments for any additional specific characteristics.

Locating of the features and measuring of their dimensions were performed on the point cloud using the “Point List Picking” and “Point Picking” tools in the “CloudCompare” software, while simultaneously entering the obtained data into a standard “Excel” spreadsheet (Figure 4). Each feature was assigned an identification number, linking spreadsheet data of each feature to its spatial position using ID relationship. A point .shp vector file was generated in a GIS environment to represent the static variant of the digital inventory. A shaded relief was generated for the visualization purposes, using the Digital Terrain Model (DTM) with a 10 cm resolution, which was obtained directly from the point cloud using the “Rasterize” tool in the “CloudCompare” program. The vector file and shaded relief were then imported into the “R” programming environment, where the inventory was digitized into a dynamic,

interactive version using the “mapview” package and shared via an .html link on the “Rpubs” platform.

RESULTS AND DISCUSSION

The applied methodology and the “feature” definition adopted herein, led to determination of different types of features, categorized by their appearance, location, and the cap presence. By their appearance, the features were indicatively classified as individual features, forked features (two forms meeting the criteria but sharing a common base with another feature) and composite features (a group of features meeting the criteria but sharing a base with three or more other features). The determination of the location relates to the slope sides of gullies framing the site, which is significant for tracking the potential differences in microclimatic and other subtle influences, such as drainage, sun exposure, etc., as well as the age of features. Features are classified as being located on the left slope of the Đavolja Gully; the right slope of the Paklena Gully (most features, totalling 130) and the left slope of the Paklena Gully (the youngest features, termed “New Devil’s Town”). The presence of the cap is considered critical for the stability, or the features lifecycle. Thus, not only monitoring their presence but also the dimensions, and positions is of high importance, as the caps can fall off, accelerating the decomposition of the features.

A total of 209 features were identified: 158 individual, 36 forked and 15 composite (including six triple-composite, seven quadruple-composite, and two quintuple-composite). The average feature dimensions and the obtained measurement data distributions are shown in Figure 6. The average height (H) is about 4.1 m, and the average width at mid-height (Wsr) is 1.3 m. The majority of the features range from 1–3 m in height and up to 1 m in mid-width. The maximum height value is estimated to be 15.1 m, and the maximum mid-width is 4.15 m. Out of all 209 features, 92 (44%) are capped, and 117 (56%) are cap-free. Caps volumes (V) range from 1 dm³ to 1 m³, with an average of 0.07 m³, with their masses (G) ranging from 2.2 kg to 2.4 tons, averaging at 154 kg, based on laboratory-determined unit weights of similar rock samples. On the left slope of the Đavolja Gully, 75 features were located, while the right slope of the Paklena Gully hosts the most features, the total number being 130. Unlike the other two slopes, this slope is east-exposed and remains in shade for most of the day, with higher moisture content, which may account for more progressive erosion compared to the opposite side of the ridge and the other side of the gully. On the left slope of the Paklena Gully, there are only four features, which are located near the top of the ridge. These are smaller in size and significantly younger but potentially exhibit a more intense erosion trend compared to the fully developed features, some of which have nearly reached the andesite bedrock (Figure 2). Thus, these features are unlikely to deepen any further.

Figure 7 illustrates the interactive digital inventory of Devil’s Town and is available online at the link: <https://rpubs.com/milosgeomail/1264318>. The colour scale indicates features heights, and clicking on a feature reveals its basic metric data.

CONCLUSION

This study implemented photogrammetric tools to determine the exact number of geomorphological features at the Devil's Town site. Additionally, their dimensions and other specific characteristics were analysed and compiled into a publicly accessible digital inventory.

The inventory itself represents one of the components of the on-going DEMONITOR project, 2023-2026. The results of the feature count and measurements are in accordance with the majority of previous studies, particularly the more recent ones (Lazarević, 2010; Tešić, 2024). This inventory provides a current overview, but more importantly, enables further updates and detailed monitoring of this active geomorphological process.

The updated data will be valuable for further analysis of the process and can be used to update tourist guides and brochures. In this way, it will contribute to the promotion and preservation of this unique natural phenomenon.

The inventory is currently in its preliminary version. Future versions will include annual updates, as well as additional content, such as photographs and point cloud excerpts in an interactive display. These improvements will enhance the visualization and accessibility of information about the Devil's Town.

ЗАХВАЛНОСТ - ACKNOWLEDGEMENT

Истраживање је спроведено уз подршку Фонда за науку Републике Србије, Грант TF C1389-YF, пројекат бр. 7515, акроним пројекта DEMONITOR. Аутори се овим путем захваљују А.Д. Планинка из Куршумлије на указаној помоћи при реализацији пројектних активности. / This research was supported by the Science Fund of the Republic of Serbia, Grant TF C1389-YF, Project No. 7515, Project acronym DEMONITOR. The authors thank the "Planinka" JSC from Kuršumljia for the help provided during the realization of the project activities.

ЛИТЕРАТУРА - REFERENCES

- BAŠEVIĆ, N., RADAKOVIĆ, M., GAVRILOV, M., MARKOVIĆ, S., 2019: Đavolja Varoš - one year of erosion calculation. International Conference dedicated to the life and work of Prof. Branislav Bukurov, Novi Sad.
- BRODIĆ N, SAMARDŽIĆ-PETROVIĆ M, ĐURIĆ D, MARTINENKO A, 2024. Comparison of photogrammetry and terrestrial laser scanning methods for erosion monitoring in the area of Devil's town: project "DEMONITOR", STEPGRAD - International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction XVI, Banja Luka, June 13-14, 2024.
- ЂУРИЋ, У., ПЕЈИЋ, М., МАРЈАНОВИЋ, М., ЂУРИЋ Д., КРУШИЋ, Ј., 2018., Мониторинг ерозије на подручју Ђаволје вароши: пројекат "МЕЂА"., 17. Конгрес геолога Србије: Зборник апстраката, Српско геолошко друштво, Београд.
- ЂURIĆ D., MARJANOVIĆ M., ĐURIĆ U, PEJIĆ M., SRETKOVIĆ B., 2024a, DEMONITOR Project: Advancing Landscape Monitoring and Conservation through Integrated

- Geophysical Techniques; 12th Congress of the Balkan Geophysical Society- Geophysics for the better world, Serbia, May 27-31, 2024.
- ĐURIĆ D, SRETKOVIĆ B, SIDOROV–BIRYUKOV D, 2024b., Beneath the surface: geoelectrical exploration of Đavolja varoš's protected landscape, *Geologica Macedonica*, Special Issue 6, 5th Congress of Geologists of Republic of Macedonia, Sep. 2024, Ohrid.
- ĐUROVIĆ, P., MIJOVIĆ, D., 2006: Geonasleđe Srbije - reprezent njenog ukupnog geodiverziteta. Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 54, 5-18.
- ЛАЗАРЕВИЋ, Р., 2010. Ђавоља варош. Желнид, Београд, 113 стр.
- МАЛЕШЕВИЋ, М., ВУКАНОВИЋ, М., БРАНКОВИЋ, Т., ОБРАДОВИЋ, З., КАРАЈИЧИЋ, Љ., ДИМИТРИЈЕВИЋ, М. Д., УРОШЕВИЋ, М., СТАНИСАВЉЕВИЋ, Р., 1978. Тумач за основну геолошку карту 1:100 000 лист Куршумлија. Савезни Геолошки завод, Београд.
- MARJANOVIĆ M., MIČIĆ K., ĐURIĆ D., ĐURIĆ U., PEJIĆ M., 2024a: Project on erosion monitoring of Devils town "DEMONITOR", Записници Српског геолошког друштва за 2023. годину, Belgrade.
- MARJANOVIĆ M., ABOLMASOV V., PEJIĆ M., ĐURIĆ U., MIČIĆ K., 2024b: Simulating instabilities of rare rock landforms in the Devils Town, Serbia, *New Challenges in Rock Mechanics and Rock Engineering*, pp. 1064-1070, CRC Press.
- РАКИЋЕВИЋ, Т., 1955. Главутци у сливу Косанице. Гласник Српског Географског Друштва 35: 137-139.
- TEŠIĆ, D., TOMIĆ, T., TOMIĆ, N., MARKOVIĆ, S., TADIĆ, E., MARKOVIĆ, R., BAČEVIĆ, N., DAVIDOVIĆ MANOJLOVIĆ, M., 2024. Using LiDAR Technology for Geoheritage Inventory and Modelling: Case Study of Đavolja Varoš Geosite (Serbia). *Geoheritage* 16, 41 (2024). <https://doi.org/10.1007/s12371-024-00947-9>.
- VUKOČIĆ, D., SREĆKOVIĆ-BATOČANIN, D., VALJAREVIĆ, A., RISTIĆ, D., NIKOLIĆ, M., VALJAREVIĆ, D. Assessment of the Geotouristic Values of Devil's Town, Serbia. *Geol. Croat.* 2021, 74, 163–173, <https://doi.org/10.4154/gc.2021.11>.
- MILEVSKI, I., ALEKSOVA, B., DRAGIĆEVIĆ, S. (2024). UAV-Based Survey of the Earth Pyramids at the Kuklica Geosite (North Macedonia). *Heritage*, 8(1), 6.